

Tratamiento homeopático de la enfermedad edemática del cerdo*

M. C. Ramoñ López López

La enfermedad edemática del cerdo es una afección aguda frecuente, con alteraciones desde la anorexia, indiferencia, diarrea, edema en párpados y cuello que cursa en los primeros meses de edad fundamentalmente después del destete. El tratamiento habitual de la misma es un cambio brusco de alimentación y purgantes como el sulfato de magnesio, antibióticos como el cloranfenicol, diuréticos como la hidroclorotiazida que en muchos casos llevan a la recuperación o muerte del animal. Se describen 60 casos clínicos tratados con un medicamento en diluciones homeopáticas denominado *Apis mellifica* 6 CH con el cual se logró el 98.3% de recuperación de los casos tratados. La terapia homeopática es fácil de suministrar, eficaz y sin efectos indeseables, con ahorro económico considerable y de gran aceptación entre los productores de cerdos por los rápidos resultados que se observan.

Introducción

El cerdo doméstico (*Sus scrofa domestica*) pertenece al orden de los ungulados, suborden de los artiodáctilos y familia de los suidos, es muy discutido su origen planteándose que la base de las razas actuales son el *Sus vittatus* de Asia y el *Sus scrofa* de Europa.¹

La producción de cerdos en Cuba se desarrolla bajo la premisa de la especialización en esta actividad y de la concentración de grandes rebaños de animales. En los últimos años se

*Clínica de Veterinaria Unión de Reyes. MINAGRI. 2000.

ha incrementado la crianza de cerdos de forma privada o en convenios con el estado dadas las condiciones del periodo especial. Cuba está situada en el cinturón del trópico y se corresponde geográficamente con los llamados países subdesarrollados donde el clima y la carencia de recursos conspiran con una población necesitada de alimentos.²

La crianza de cerdos jóvenes es de vital importancia ya que en este periodo de vida se decide en gran medida la producción porcina.³ Esta etapa de vida es de suma importancia pues presentan enfermedades de carácter digestivo fundamentalmente, entre las cuales resulta preponderante la enfermedad edemática del cerdo, conocida como enterotoxemia, edema intestinal y edema gástrico.⁴

Debido a la alta incidencia de la enfermedad y la carencia de otra medicación específica, la integramos

al grupo de enfermedades tratadas con medicamentos homeopáticos en nuestra clínica. Durante el tratamiento evaluamos aspectos clínicos, el costo beneficio y la ausencia de efectos adversos o secundarios que pueden ocurrir con los medicamentos alopáticos, además del déficit de los mismos.

Materiales y método

Se evaluaron 60 casos clínicos escogidos al azar que presentaron síntomas compatibles con la enfermedad edemática del cerdo;⁴ síntomas que son fácilmente reconocibles desde la anorexia, paso débil y tambaleante, edema en párpados, cuello y cabeza que puede llegar al anasarca. Presentaron temperaturas que oscilaron entre los 40 a 40.5° C. De los animales evaluados, 15 presentaron diarreas. (Fig. 1)

Figura 1. Ejemplo de cerdo que presenta diarrea.

La elección del remedio se realizó en base a la farmacodinamia homeopática^{5,6} y el repertorio⁷ determinándose la utilización de *Apis mellifica* 6 C, suministrada por LABIOFAM en la ciudad de La Habana. Se llevó un control individual de los casos tratados⁸

y de la dosis utilizada que en todos los casos inicia con 5 gotas cada 15 minutos durante una hora, manteniendo 5 gotas tres veces al día durante cuatro días de forma oral.⁹ La relación de los casos clínicos se puede observar en la tabla 1.

Tabla núm. 1

No. de animales	Síntomas generales
60	Anorexia, paso débil y tambaleante, edema en párpados, cuello y cabeza que en algunos casos puede llegar a la anasarca y temperatura entre los 40° y 40.5° C en algunos casos.

Se evalúa el costo del tratamiento homeopático respecto al alopático. Comparamos los resultados clínicos con los obtenidos en tratamientos alopáticos. Los casos clínicos se trataron de forma tropista.

Resultados y discusión

Se demostró la efectividad del tratamiento homeopático en la enfermedad edemática del cerdo con un enfoque apegado a la doctrina homeopática. De un total de 60 casos se recuperan 59, con una muerte. Lográndose un 98.3% de éxito con un promedio de cuatro días-tratamiento por animal. (ver tabla núm. 2)

La dosis se aplicó por vía oral lo que simplifica el tratamiento que siendo alopático hubiera requerido inyecciones de Furosemida^{10,11} y productos orales de difícil uso como el

sulfato de magnesio. Coincidimos con los autores que plantean necesario un cambio brusco de alimentación^{4, 12} suministrando sólo yerba.

Presentamos una relación de las indicaciones de *Apis mellifica*^{5,6} y los alopáticos más frecuentes en estos cuadros mórbidos.^{10, 11}

Apis mellifica. De acción especial en piel y mucosas con edemas, infiltración, hidropesías; tendencia al edema al menor contacto. Fatiga que se agrava por el movimiento. Conjuntiva roja, cara congestionada, hinchada y dolorosa con edema alrededor de los ojos. Puede existir dolor abdominal, deposiciones involuntarias frecuentes y agotadoras. Diarreas que pueden ser acuosas, amarillentas. Fiebres con escalofríos.

Furosemida. De acción muy rápida después de su administración, es utilizada en la eliminación de edemas.

Tabla núm. 2

Núm. de animales tratados	Días	Recuperados	Recuperación (%)
60	4	59	98.3

Puede generar compromiso cardiocirculatorio a causa de la concentración de sangre por eliminación excesiva de agua.

Hidroclorotiazida. Sustancia adecuada en edemas cardíacos, nefróticos, hipertensión. Aumentan el volumen de orina. Es eficaz en dosis iniciales de 100 mg aumentando la diuresis.

Sulfato de magnesio. Sal de efecto laxante que provoca rápidamente defecación por vía refleja. Se disuelve en el agua de bebida, fundamentalmente en el tratamiento de cerdos estabulados.

Cloranfenicol. Utilizado en afecciones severas, indicado en numerosas ocasiones en el tratamiento de este tipo de afecciones.

Con un medicamento homeopático podemos resolver un cuadro agudo de difícil recuperación que suele tratarse combinando los fármacos mencionados arriba que en la mayoría de los casos exacerban el cuadro, debilitan al animal, produciendo incluso agravación y muerte. Otros autores refieren el uso de cepas de *Escherichia coli* como agentes profilácticos de estas enfermedades.¹³

En cuanto al análisis económico de los resultados (ver tabla núm. 3) se compara el valor de 0.024 centavos de un tratamiento homeopático con el valor de un tratamiento alopático cuyo costo promedio es de 9.19 pesos (14,15). Sin mencionar lo difícil que resulta para el propietario del animal la obtención del medicamento.

Tabla núm. 3

Tratamiento por cuatro días

Medicamento	Costo en Moneda Nacional
Apis mellifica	0.024 centavos
Furosemida	0.90 centavos
Sulfato de magnesio	0.70 centavos
Hidroclorotiazida	0.79 centavos
Cloranfenicol	1.80 centavos

Bibliografía

1. Zerp, P., *Vademécum del Productor de Cerdos*, Instituto Cubano del Libro, La Habana, Cuba, (1974).
2. Anón., *Curso de Postgrado Nutrición porcina núm. 1*, Instituto de Investigaciones Porcinas, La Habana, (1983).
3. Anón., *Curso de Postgrado Nutrición porcina*, Instituto de Investigaciones Porcinas, La Habana, (1983).
4. Dunne, H.W., *Enfermedades del Cerdo*, Edición Revolucionaria, Instituto del Libro, La Habana, Cuba, (1967).

5. Dewey, W. A., *Materia Médica Homeopática y Farmacia Homeopática*, B. Jain Publishers, New Delhi, India, (1990).
6. Lathoud, *Materia Médica Homeopática*, Editorial Albatros, Buenos Aires, Argentina, (1989).
7. Kent, J. K., *Repertorio Homeopático*, B. Jain Publishers, New Delhi, India, (1996).
8. Colectivo de autores, *Semiología Homeopática*, H.F.L. Grupo Juan Antigua Escobar, Editorial José Martí, La Habana, (1995).
9. Guajardo Bernal, G., *Posología Homeopática*, Instituto Politécnico Nacional, México (1996).

10. Kuschinsky, G., Lullmann, H., *Manual de Farmacología*, Instituto Cubano del Libro, Edición Revolucionaria, La Habana, (1973).
11. Anón., *Guía terapéutica veterinaria*, Instituto de Medicina Veterinaria. C. de La Habana, (1984).
12. Anón., *Manual Práctico para la atención de cerdos*, C. de La Habana. (1984).
13. Packer-Merchant, *Bacteriología y Virología Veterinaria*, Edición Revolucionaria, Inst. Cubano del Libro, La Habana, (1973).
14. *Listado Oficial de precios del Ministerio de la Agricultura para los Servicios Veterinarios*, Resolución núm. 152, C. de La Habana, (1995).
15. *Listado oficial de precios*, EDILOP, C. de La Habana, (1989).